

Influencia del apoyo familiar en una adolescente con depresión: Estudio de caso

Influence of family support on an adolescent with depression: A case study

Influência do Apoio Familiar em uma Adolescente com Depressão: Estudo de Caso

Génesis Monserrat Calderón Ozaeta¹, Harold Antonio Delgado Cantos², Victoria
Jacqueline Fernández Bravo³, Karol Xiomara Calderón Ozaeta⁴

Recibido: 09/10/2024, Revisado: 15/11/2024, Aceptado: 28/11/2024, Publicado: 10/12/2024

Cita sugerida (APA, séptima edición): Calderón Ozaeta, G. M., Delgado Cantos, H. A. ., Fernández Bravo, V. J. ., & Calderón Ozaeta, K. X. . (2024). Influencia del apoyo familiar en una adolescente con depresión: Estudio de caso. *Revista Multidisciplinaria Voces De América Y El Caribe*, 1(2), 583-605. <https://remuvac.com/index.php/home/article/view/147>

Resumen

Contexto: La adolescencia constituye una etapa única y formativa, caracterizada por cambios físicos, emocionales y sociales que pueden exponer a los jóvenes a diversos problemas de salud mental, tales como la depresión. **Objetivo:** analizar cómo el apoyo familiar influye en una adolescente de 17 años diagnosticada con depresión y residente en el sector de la Cruz, en Rocafuerte, Manabí, Ecuador, identificando los principales obstáculos emocionales y relacionales presentes en su entorno. La **metodología** utilizada fue cualitativa, diseñada como un estudio de

¹ Hospital Verdi Cevallos, Neonatología y Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0001-7773-7604>, genesiscalderon9818@gmail.com

² Hospital Verdi Cevallos, Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0008-0505-2738>, harold111214@gmail.com

³ Clínica San Antonio de Padua, Quirófano, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0005-0345-1872>, vikifer9815@gmail.com

⁴ Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, Manta, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0000-3152-0920>, karolozaeta@gmail.com

caso, en el cual se aplicaron técnicas de observación participante junto con entrevistas semiestructuradas dirigidas tanto a la adolescente como a los miembros de su familia, lo que permitió obtener información detallada sobre las dinámicas disfuncionales dentro del núcleo familiar. **Resultados:** se destacan los patrones de interacción negativos, entre ellos la relación rígida y distante del padre, el rol sobrecargado de la hermana y la postura de dependencia emocional de la madre, que afectan directamente el proceso de recuperación de la adolescente. **Conclusión:** la intervención propuesta incluye estrategias psicoeducativas, sensibilización de los padres y actividades conjuntas que buscan fortalecer la comunicación familiar; además, resalta la importancia de adaptar estas estrategias a las necesidades culturales y emocionales de cada contexto familiar, asegurando un enfoque integral y sostenible que facilite no solo la recuperación del adolescente, sino también la mejora de las dinámicas familiares en su conjunto. **Palabras clave:** Adolescencia, depresión, familia, educación familiar, relaciones familiares.

Abstract

Context: Adolescence is a unique and formative stage, characterized by physical, emotional, and social changes that can expose young people to various mental health problems, such as depression. **Objective:** To analyze how family support influences a 17-year-old adolescent diagnosed with depression and residing in the sector of La Cruz, Rocafuerte, Manabí, Ecuador, identifying the main emotional and relational obstacles present in her environment. The methodology used was qualitative, designed as a case study, in which participant observation techniques were applied along with semi-structured interviews directed both at the adolescent and the members of her family, allowing for detailed information about the dysfunctional dynamics

¹ Hospital Verdi Cevallos, Neonatología y Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0001-7773-7604>, genesiscalderon9818@gmail.com

² Hospital Verdi Cevallos, Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0008-0505-2738>, harold111214@gmail.com

³ Clínica San Antonio de Padua, Quirófano, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0005-0345-1872>, vikifer9815@gmail.com

⁴ Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, Manta, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0000-3152-0920>, karolozaeta@gmail.com

within the family nucleus. **Results:** Negative interaction patterns were highlighted, including the rigid and distant relationship with the father, the overburdened role of the sister, and the emotional dependence of the mother, all of which directly affect the adolescent's recovery process.

Conclusion: The proposed intervention includes psychoeducational strategies, parent awareness-raising, and joint activities aimed at strengthening family communication. Additionally, it emphasizes the importance of adapting these strategies to the cultural and emotional needs of each family context, ensuring a comprehensive and sustainable approach that facilitates not only the adolescent's recovery but also the improvement of family dynamics as a whole.

Keywords: Adolescence, depression, family, family education, family relationships.

Resumo

Contexto: A adolescência constitui uma fase única e formativa, caracterizada por mudanças físicas, emocionais e sociais que podem expor os jovens a diversos problemas de saúde mental, como a depressão. **Objetivo:** Analisar como o apoio familiar influencia uma adolescente de 17 anos diagnosticada com depressão e residente no setor de La Cruz, em Rocafuerte, Manabí, no Equador, identificando os principais obstáculos emocionais e relacionais presentes em seu ambiente. A metodologia utilizada foi qualitativa, configurando-se como um estudo de caso, no qual foram aplicadas técnicas de observação participante juntamente com entrevistas semiestruturadas dirigidas tanto à adolescente quanto aos membros de sua família, o que possibilitou a obtenção de informações detalhadas sobre as dinâmicas disfuncionais no núcleo familiar. **Resultados:** Destacam-se os padrões negativos de interação, incluindo a relação rígida e distante com o pai, o papel sobrecarregado da irmã e a postura de dependência emocional da

¹ Hospital Verdi Cevallos, Neonatología y Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0001-7773-7604>, genesiscalderon9818@gmail.com

² Hospital Verdi Cevallos, Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0008-0505-2738>, harold111214@gmail.com

³ Clínica San Antonio de Padua, Quirófano, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0005-0345-1872>, vikifer9815@gmail.com

⁴ Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, Manta, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0000-3152-0920>, karolozaeta@gmail.com

mãe, que afetam diretamente o processo de recuperação da adolescente. **Conclusão:** A intervenção proposta inclui estratégias psicoeducativas, sensibilização dos pais e atividades conjuntas que buscam fortalecer a comunicação familiar. Além disso, ressalta a importância de adaptar essas estratégias às necessidades culturais e emocionais de cada contexto familiar, garantindo uma abordagem integral e sustentável que facilite não apenas a recuperação da adolescente, mas também a melhoria das dinâmicas familiares como um todo.

Palavras-chave: Adolescência, depressão, família, educação familiar, relações familiares.

¹ Hospital Verdi Cevallos, Neonatología y Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0001-7773-7604>, genesiscalderon9818@gmail.com

² Hospital Verdi Cevallos, Cirugía de Varones, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0008-0505-2738>, harold111214@gmail.com

³ Clínica San Antonio de Padua, Quirófano, Portoviejo, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0005-0345-1872>, vikifer9815@gmail.com

⁴ Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabí, Manta, Ecuador, <https://orcid.org/0009-0000-3152-0920>, karolozaeta@gmail.com

Introducción

La adolescencia constituye una etapa única y formativa, caracterizada por cambios físicos, emocionales y sociales que pueden exponer a los jóvenes a diversos problemas de salud mental, tales como la depresión. Este trastorno psíquico, reconocido como una alteración recurrente del estado de ánimo, afecta de manera significativa la calidad de vida de quienes lo padecen, manifestándose a través de síntomas como tristeza, ansiedad, inhibición, vacío emocional, disminución del contacto social y, en casos graves, ideas suicidas (Alonso, 2009). Según la Organización Mundial de la Salud (2021), uno de cada siete adolescentes en el rango de 10 a 19 años padece algún tipo de trastorno mental, siendo la depresión una de las principales afecciones.

El presente estudio tiene como objetivo general determinar la influencia del apoyo familiar en una adolescente con depresión del sector de la Cruz, en la ciudad de Rocafuerte. La relevancia de este análisis radica en que las dinámicas familiares, en ocasiones disfuncionales, pueden desempeñar un papel crucial en la evolución de este tipo de trastornos, afectando tanto el tratamiento como la calidad de vida de los pacientes. La investigación se fundamenta en la necesidad de orientar a las familias sobre la importancia del tratamiento médico y terapéutico, así como de promover estrategias que fortalezcan los vínculos familiares.

La metodología empleada es de enfoque cualitativo, con un diseño exploratorio y descriptivo. Se utilizaron técnicas de observación y entrevistas directas tanto a los miembros de la familia como a la adolescente, con el propósito de analizar críticamente las relaciones intrafamiliares y su impacto en la salud mental de la adolescente. Los instrumentos incluyeron registros de anécdotas familiares y medios digitales para captar aspectos clave del caso.

Metodología

Para efectos de este trabajo, se seleccionó un estudio de caso centrado en una adolescente de 17 años diagnosticada con depresión, quien pertenece a una familia nuclear disfuncional del sector de la Cruz, en la ciudad de Rocafuerte. En adelante, la adolescente será referida como “la participante” para preservar su identidad, en cumplimiento con los principios de confidencialidad establecidos en los protocolos bioéticos, los cuales aseguran la no maleficencia y la integridad de los involucrados. Seguido de ello, cabe resaltar que los demás integrantes de la familia, compuesta por padre, madre, hermano mayor y hermana, también serán tratados de forma anónima, garantizando así la protección de sus derechos y privacidad.

Se aplicó la técnica de observación, permitiendo compartir con los miembros de la familia durante cinco días a la semana, específicamente en las mañanas, para valorar la gravedad de la situación intrafamiliar. Seguido de ello, se desarrollaron entrevistas semiestructuradas dirigidas tanto a la participante como a los demás miembros de la familia, con el objetivo de valorar cómo cada integrante percibe y enfrenta la problemática. Cabe resaltar que estas entrevistas fueron esenciales para comprender los impactos emocionales y relacionales del diagnóstico de depresión en las dinámicas familiares.

Asimismo, es importante resaltar que el proceso de recolección de datos se basó en un análisis crítico, sustentado tanto en la observación como en los testimonios recabados. Los instrumentos utilizados incluyeron registros escritos de anécdotas narradas por los participantes, los cuales se documentaron en un cuaderno, con el fin de identificar patrones y diseñar actividades orientadas a la mejora de la crisis familiar. Además, se emplearon

medios digitales, como teléfonos celulares, para capturar aspectos clave de las interacciones y conductas observadas en el entorno familiar.

Cabe destacar que el protocolo de confidencialidad y el consentimiento informado fueron elementos fundamentales durante todo el proceso. Seguido de ello, es importante resaltar que los participantes comprendieron plenamente los objetivos del estudio, lo que permitió un ambiente de confianza para abordar las dinámicas disfuncionales y los conflictos comunicativos presentes en la familia. Por último, esta metodología resultó en un análisis integral que permitió identificar tanto las causas como los puntos críticos de intervención, sirviendo como base para el diseño de una propuesta orientada a fortalecer el apoyo familiar hacia la adolescente.

Resultados

El caso seleccionado corresponde a una adolescente de 17 años diagnosticada con depresión, quien reside en el sector de la Cruz, en la ciudad de Rocafuerte, provincia de Manabí, Ecuador. La participante forma parte de una familia nuclear compuesta por su padre, madre, hermano mayor y hermana, quienes presentan dinámicas disfuncionales que afectan directamente su desarrollo emocional y psicológico. La adolescente enfrenta desafíos significativos debido a la falta de aceptación de su diagnóstico por parte de su entorno familiar, lo que refuerza sentimientos de aislamiento, frustración y carencia de apoyo emocional. En adelante, se describen los hallazgos más relevantes del estudio, organizados según las fases de observación, entrevistas y análisis crítico de la situación.

Durante la fase inicial del estudio, se llevó a cabo una observación participante durante cinco días a la semana en las mañanas, lo que permitió analizar el comportamiento

cotidiano de los miembros de la familia. En este contexto, se evidenció una marcada distancia emocional entre el padre y la participante, caracterizada por la falta de muestras de afecto, como abrazos o palabras de ánimo, y por la actitud rígida y autoritaria del padre, quien considera que la adolescente debe superar sus dificultades sin apoyo externo. La madre, aunque más cercana a la participante, adopta una posición sumisa frente a las decisiones del padre, lo que limita su capacidad para brindarle apoyo emocional efectivo. Por otro lado, el hermano mayor mantiene una interacción mínima con la adolescente, mientras que la hermana asume un papel protector y de cuidado, siendo la única con quien la joven puede expresar sus emociones y compartir sus preocupaciones.

En las entrevistas realizadas a la participante y los miembros de la familia, se profundizó en las percepciones individuales sobre el diagnóstico de la adolescente y su impacto en las dinámicas familiares. Para la participante, se diseñaron preguntas específicas sobre su experiencia emocional, su relación con cada miembro de la familia y su percepción sobre el apoyo recibido. A lo largo del proceso, la participante presentó sentimientos de insuficiencia para cumplir con las expectativas de sus padres, especialmente del padre, quien subestima la gravedad de su condición y atribuye sus comportamientos a una falta de esfuerzo personal. Ella manifestó que evita compartir sus problemas con sus padres por temor a ser juzgada o ignorada, lo que ha llevado a un progresivo aislamiento emocional y social.

Por otro lado, las entrevistas dirigidas al padre revelaron una marcada negación hacia el diagnóstico de su hija, afirmando que “no tiene nada, solo depende de ella mejorar”. Durante las sesiones, el padre se mostró reacio a cambiar su perspectiva y expresó incomodidad ante la posibilidad de involucrarse activamente en el tratamiento de la adolescente. En contraste, la madre admitió sentirse limitada en su capacidad para apoyar

a su hija debido a su relación de dependencia emocional con el padre, quien toma las decisiones principales en la familia. A pesar de esto, la madre mostró mayor disposición para aprender sobre el diagnóstico y cómo podría contribuir al proceso de recuperación de su hija.

La hermana, quien es el principal apoyo de la participante, relató detalles sobre las dinámicas familiares, describiendo cómo ha asumido la responsabilidad de acompañar a la adolescente a sus controles médicos, motivarla a seguir el tratamiento y actuar como intermediaria entre la joven y sus padres. Sin embargo, manifestó sentirse emocionalmente sobrecargada y frustrada por la falta de compromiso del resto de la familia. El hermano mayor, por su parte, se mostró distante y poco involucrado en la situación, limitando sus interacciones con la adolescente a conversaciones breves y superficiales.

El análisis crítico de los datos permitió identificar patrones problemáticos en las relaciones familiares, como la negación del diagnóstico por parte del padre, la falta de empatía hacia las necesidades emocionales de la participante y la ausencia de estrategias efectivas para manejar el impacto de la depresión en la dinámica familiar. Este análisis reveló, además, que la comunicación entre los miembros es limitada y frecuentemente cargada de tensión, lo que impide la construcción de un entorno de apoyo para la adolescente. Cabe resaltar que estas deficiencias en la comunicación y el apoyo emocional han llevado a la participante a refugiarse en actividades individuales, como el uso prolongado del celular, evitando la interacción con sus padres y hermano mayor.

Durante todo el proceso de evaluación, se observó que la participante mantenía una actitud fluctuante; en algunos momentos se mostraba abierta a expresar sus sentimientos, mientras que en otros evitaba profundizar en las preguntas relacionadas con el apoyo

familiar. Además, presentó comportamientos como la evitación de contacto físico con su padre y una fuerte dependencia emocional hacia su hermana, quien fue la única persona con la que la adolescente expresó sentirse cómoda y comprendida.

En cuanto al uso de herramientas de evaluación, se realizaron preguntas orientadas a explorar el estado emocional de la participante, tales como: “¿Cómo describirías tu relación con cada miembro de tu familia?”, “¿Qué te gustaría que cambiaran tus padres para sentirte más apoyada?”, y “¿Cómo te sientes respecto al tratamiento que estás recibiendo?”. Las respuestas obtenidas fueron consistentes con los patrones observados, destacando la necesidad de trabajar en la sensibilización de los padres y el fortalecimiento de la comunicación familiar.

Los hallazgos más relevantes incluyen: la tendencia de la participante a minimizar sus logros debido a la presión percibida por parte de su padre, la falta de estrategias efectivas para manejar su frustración y el impacto positivo que la relación con su hermana tiene en su bienestar emocional. Asimismo, se observó que la participante muestra una buena adherencia al tratamiento farmacológico, lo que representa un factor positivo en su proceso de recuperación.

Protocolo para el caso

El protocolo seguido para este estudio contempló varias fases diseñadas para evaluar integralmente las dinámicas familiares y las implicaciones del diagnóstico de depresión en la participante. Este proceso incluyó técnicas como la observación participante, entrevistas semiestructuradas y el registro detallado de anécdotas narradas por los involucrados, con el objetivo de identificar factores críticos que influyen en la situación. La duración total del protocolo fue de dos meses, tiempo en el cual se realizaron

análisis periódicos para ajustar las estrategias de intervención según las necesidades observadas.

En la primera etapa, se realizó una evaluación inicial mediante observación participante, lo que permitió identificar cómo los roles dentro de la familia impactan en la interacción con la participante. Durante este período, se confirmó que el padre mantiene actitudes rígidas y autoritarias, mientras que la madre oscila entre la empatía hacia su hija y el apoyo tácito a las decisiones del padre. Seguido de ello, se observó que la hermana desempeña un rol fundamental en el apoyo emocional de la participante, aunque esto implica una carga significativa que afecta su propio bienestar emocional.

En la segunda etapa, las entrevistas semiestructuradas permitieron explorar las percepciones y emociones de cada miembro de la familia, arrojando hallazgos importantes sobre las dinámicas relacionales. La participante manifestó sentirse incomprendida y presionada por la exigencia de perfección de su padre, lo que agrava su estado emocional y refuerza sentimientos de insuficiencia. Seguido de ello, se identificó que la madre enfrenta un conflicto interno al intentar equilibrar su rol de apoyo hacia la participante con su posición de subordinación frente al padre. Asimismo, el hermano mayor mostró una actitud distante y poco involucrada, mientras que la hermana expresó su preocupación por la falta de compromiso del resto de la familia en el manejo del diagnóstico.

En la etapa final, se consolidaron los hallazgos mediante un análisis crítico que permitió entender los factores subyacentes a las dinámicas disfuncionales de la familia. Este análisis destacó la importancia de la sensibilización y la psicoeducación como herramientas clave para fomentar un cambio positivo en las interacciones familiares. Cabe

destacar que el entorno familiar, en su estado actual, no ofrece un apoyo integral a la participante, lo que representa un desafío importante para su proceso de recuperación.

Duración y seguimiento

El protocolo tuvo una duración de dos meses, durante los cuales se realizaron evaluaciones constantes para medir el progreso de la intervención y su impacto en las dinámicas familiares. Seguido de ello, se plantearon estrategias de seguimiento para garantizar que los avances iniciales puedan sostenerse a largo plazo, incluyendo sesiones de orientación para los padres y actividades familiares diseñadas para mejorar la comunicación y fortalecer los lazos afectivos.

Propuesta de intervención familiar

La propuesta de intervención se fundamenta en un enfoque integral, diseñado para abordar las dinámicas disfuncionales de la familia de la participante, mejorando la comunicación, fortaleciendo los lazos afectivos y promoviendo estrategias que respalden el tratamiento de la adolescente con depresión. Esta propuesta se alinea con principios establecidos en normativas europeas como la Recomendación CM/Rec(2010)4 del Consejo de Europa, la cual promueve la integración de enfoques centrados en la familia para la atención a la salud mental, destacando la importancia de la sensibilización, la psicoeducación y la participación activa de los miembros familiares en el proceso terapéutico.

El primer paso de la intervención es una evaluación inicial detallada, en la que se profundizará en las dinámicas familiares, la percepción individual de los roles dentro del hogar y las barreras que dificultan el apoyo emocional hacia la participante. Este diagnóstico se realizará a través de entrevistas estructuradas con cada miembro de la familia y la

adolescente, asegurando un ambiente de confianza para la expresión honesta de sus pensamientos y emociones.

Seguido de ello, se implementará un programa de psicoeducación familiar, enfocado en informar a los padres y hermanos sobre la naturaleza de la depresión, sus efectos en el comportamiento y las necesidades emocionales de la participante. Este programa también incluirá herramientas prácticas para mejorar la comunicación dentro del hogar, con especial énfasis en el uso de un lenguaje positivo y constructivo, que evite reforzar las actitudes de desvalorización o negación observadas en el padre.

Para fomentar un cambio en las dinámicas familiares, se diseñarán actividades de intervención motivacional breve, donde cada miembro podrá identificar sus fortalezas individuales y su rol dentro de la familia. Estas sesiones tendrán como objetivo reforzar los comportamientos deseables, como la empatía, la paciencia y la participación activa en el tratamiento de la participante. En este sentido, se promoverá la implementación de ejercicios prácticos como realizar actividades recreativas conjuntas (juegos de mesa, caminatas o ejercicios físicos) y asignar momentos específicos para compartir experiencias y reforzar los vínculos afectivos.

Asimismo, se establecerá un plan de acompañamiento conjunto a las citas médicas y terapias de la participante, sensibilizando a los padres y al hermano mayor sobre la importancia de involucrarse activamente en su tratamiento. Este componente es esencial para reducir la sobrecarga emocional de la hermana y garantizar que la adolescente perciba un apoyo integral por parte de su familia.

En cuanto al manejo específico de la relación entre el padre y la participante, se recomendará la incorporación de estrategias de terapia cognitivo-conductual, con el objetivo

de modificar las creencias rígidas y actitudes autoritarias del padre. Esto incluirá sesiones individuales donde se trabajen sus percepciones sobre el diagnóstico y su capacidad para expresar afecto de manera saludable hacia la participante. De manera que, se educará al padre sobre el impacto de su lenguaje y conducta en el bienestar emocional de la adolescente, promoviendo interacciones basadas en el respeto y la validación de sus emociones.

La propuesta también contempla la implementación de un sistema de seguimiento continuo, con evaluaciones periódicas para monitorear los avances logrados en las dinámicas familiares y ajustar las estrategias según sea necesario. Este seguimiento incluirá la recopilación de indicadores clave, como la frecuencia de actividades conjuntas, el nivel de participación en las citas médicas y el progreso en las habilidades de comunicación.

Por último, se integrarán principios de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), reforzando el derecho de la adolescente a recibir un trato digno y un entorno que favorezca su desarrollo emocional y social. Este marco internacional respalda la importancia de garantizar que los padres asuman un rol activo y consciente en la salud mental de sus hijos, evitando actitudes negligentes o de negación.

Discusiones

Los resultados del presente estudio y la propuesta de intervención diseñada encuentran puntos de convergencia y divergencia con diversos estudios previos. En cuanto a la importancia del apoyo familiar en la recuperación de adolescentes con depresión, Moran et al. (2024) destacan que el enfoque basado en la mentalización fomenta una mejor

comprensión emocional dentro de las familias, alineándose con la propuesta de intervención planteada, que busca fortalecer la comunicación y el entendimiento mutuo entre los miembros del núcleo familiar. De igual manera, Aitken et al. (2023) resaltan la efectividad de intervenciones grupales que mejoran las relaciones entre cuidadores y adolescentes, lo cual coincide con las actividades sugeridas en este estudio, tales como dinámicas familiares orientados a reforzar los vínculos afectivos. Sin embargo, Kuo et al. (2020) plantean que la implementación de intervenciones familiares orientadas a la resiliencia puede requerir de procesos más estructurados y de mayor duración para garantizar su eficacia, lo cual podría ser un desafío para el alcance de nuestra propuesta. Por otro lado, Van Aswegen et al. (2023) concluyen que las terapias familiares son altamente efectivas, aunque requieren una capacitación intensiva para los profesionales, lo que podría contrastar con la simplicidad de los métodos planteados en este trabajo.

La incorporación de estrategias psicoeducativas es un componente clave tanto en este estudio como en investigaciones previas. Bevan Jones et al. (2019) desarrollaron una intervención digital que combina educación y estrategias prácticas, similar al componente psicoeducativo de esta propuesta, aunque con una diferencia significativa en el uso de plataformas digitales, algo que no fue incluido en nuestra propuesta. De manera similar, Dietz (2020) enfatiza que la terapia interpersonal familiar es esencial para tratar la depresión preadolescente, destacando la importancia de la comunicación y el soporte emocional, elementos que se abordan ampliamente en nuestra propuesta. Por otro lado, Pile et al. (2021) sugieren que intervenciones basadas en imágenes mentales pueden complementar las estrategias tradicionales para mejorar los resultados en adolescentes con depresión, lo que no se contempló en este trabajo, marcando una oportunidad de mejora. Miklowitz et al. (2020) resaltan el valor de las intervenciones tecnológicas mejoradas, lo que también

representa un enfoque complementario a las estrategias más tradicionales propuestas en este estudio.

La resistencia por parte de los padres, observada en este estudio, es un desafío común en las intervenciones familiares. Filia et al. (2021) sostienen que mejorar las relaciones sociales y familiares en jóvenes es crucial para tratar la depresión, aunque reconocen que las resistencias iniciales de los cuidadores pueden ralentizar el proceso de cambio, una realidad reflejada en el caso del padre de la participante. Reigstad et al. (2022) destacan que las intervenciones basadas en las emociones y relaciones familiares pueden ser particularmente efectivas en contextos donde las dinámicas son disfuncionales, similar al entorno descrito en este estudio, lo que valida la pertinencia de la propuesta. Asimismo, Lloyd et al. (2023) subrayan que mejorar la comunicación familiar es clave para abordar la depresión y la ansiedad en adolescentes, un aspecto que se refuerza en las actividades diseñadas en esta propuesta. En contraste, Dippel et al. (2022) señalan que la efectividad de las terapias familiares puede variar según el nivel de implicación de los miembros, lo que coincide con la dificultad observada en el compromiso del padre y el hermano mayor de la participante.

El uso de tratamientos complementarios a las intervenciones familiares también ha sido ampliamente documentado. Abotsie et al. (2020) plantean que las terapias interpersonales breves son viables incluso con recursos limitados, lo cual se alinea con el enfoque pragmático de este trabajo, aunque su aplicación fue limitada en este contexto debido a la complejidad del caso. Osborn et al. (2020) investigaron el impacto de intervenciones digitales de una sola sesión para la depresión adolescente, destacando su efectividad, pero contrastando con la duración y profundidad de nuestra intervención. He (2023) resalta el papel de los factores familiares en la depresión adolescente y sugiere que

las intervenciones deben ser culturalmente adaptadas, lo cual representa un punto de convergencia con este estudio, que se basa en un contexto cultural específico. Hazell (2021), por su parte, actualiza los tratamientos para la depresión infantil y adolescente, destacando la importancia de integrar enfoques farmacológicos y familiares, un aspecto que también fue considerado en la propuesta de intervención de este trabajo.

En cuanto a los resultados obtenidos, Gang y Jais (2024) exploran los beneficios de la terapia cognitivo-conductual para adolescentes en el contexto escolar, destacando su eficacia en mejorar los síntomas depresivos; sin embargo, su enfoque se centra más en el contexto educativo que en el familiar, diferenciándose de nuestra propuesta. Van der Spek et al. (2023) evalúan la terapia basada en el apego para adolescentes con ideación suicida y depresión, concluyendo que el fortalecimiento de los lazos afectivos puede ser determinante para la recuperación, lo que refuerza la importancia del componente afectivo en nuestra propuesta. Por su parte, Uebelacker et al. (2022) sugieren que intervenciones grupales, como el yoga y la terapia cognitivo-conductual grupal, pueden mejorar significativamente los síntomas depresivos, destacando el valor de incorporar actividades alternativas que podrían complementarse con las actividades familiares propuestas en este trabajo.

Conclusiones

A partir del caso analizado, se concluye que las dinámicas familiares disfuncionales influyen de manera directa en el desarrollo y recuperación de adolescentes con diagnóstico de depresión; esto se evidencia en la relación distante y autoritaria del padre, la sobrecarga emocional de la hermana y la postura sumisa de la madre, lo que resalta la necesidad de

implementar intervenciones integrales que incluyan psicoeducación familiar, fortalecimiento de la comunicación y estrategias específicas para sensibilizar a los padres sobre su rol en el apoyo emocional y terapéutico. Asimismo, es esencial incorporar actividades conjuntas y métodos de acompañamiento a las citas médicas y terapias, ya que estas acciones pueden contribuir a mitigar las barreras identificadas; en este sentido, se alinean con estudios previos que destacan la efectividad de intervenciones basadas en el apego, la mentalización y la resiliencia. Seguido de ello, cabe resaltar que se identifican oportunidades para incluir enfoques innovadores, como tecnologías de apoyo y estrategias orientadas al fortalecimiento de habilidades emocionales, que podrían potenciar los resultados observados.

Referencias

- Abotsie, G., Cestaro, V., Gee, B., Murdoch, J., Katangwe, T., Meiser-Stedman, R., Shepstone, L., Turner, D., Tulk, S., Jarrett, S., Wilson, J., Clarke, T., Teague, B., & Wilkinson, P. (2020). Interpersonal counselling for adolescent depression delivered by youth mental health workers without core professional training: A feasibility randomised controlled trial study protocol. *Pilot and Feasibility Studies*, 6. <https://doi.org/10.1186/s40814-020-00733-8>
- Aitken, M., Sagar, A., Courtney, D., & Szatmari, P. (2023). Development, reach, acceptability and associated clinical changes of a group intervention to improve caregiver-adolescent relationships in the context of adolescent depression. *JCPP Advances*, 3. <https://doi.org/10.1002/jcv2.12168>

Alonso, A. G. (2009). La depresión en adolescentes. La salud mental de las personas jóvenes en España, 85.

Bevan Jones, R., Thapar, A., Rice, F., Mars, B., Agha, S. S., Smith, D. J., Merry, S., Stallard, P., Thapar, A., Jones, I., & Simpson, S. (2019). A digital intervention for adolescent depression (MoodHwb): Mixed methods feasibility evaluation. *JMIR Mental Health*, 7. <https://doi.org/10.2196/14536>

Boloña, Emma Saad de Janon Ricardo Morla, & Julia Saad. (2006). Depresión en adolescentes y desestructuración familiar en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502006000200003

Dietz, L. (2020). Family-Based Interpersonal Psychotherapy: An Intervention for Preadolescent Depression. *American Journal of Psychotherapy*. <https://doi.org/10.1176/appi.psychotherapy.20190028>

Dippel, N., Szota, K., Cuijpers, P., Christiansen, H., & Brakemeier, E. (2022). Family involvement in psychotherapy for depression in children and adolescents: Systematic review and meta-analysis. *Psychology and Psychotherapy*. <https://doi.org/10.1111/papt.12392>

Filia, K., Eastwood, O., Herniman, S. E., & Badcock, P. (2021). Facilitating improvements in young people's social relationships to prevent or treat depression: A review of empirically supported interventions. *Translational Psychiatry*, 11. <https://doi.org/10.1038/s41398-021-01406-7>

Gang, L., & Jais, S. (2024). Unraveling school adolescent depression: Insights into cognitive behavioral therapy. *Paedagogi: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*.
<https://doi.org/10.24114/paedagogi.v10i1.58001>

Guadarrama, L., Escobar, A., & Zhang, L. (2006). Bases neuroquímicas y neuroanatómicas de la depresión.

Hazell, P. (2021). Updates in treatment of depression in children and adolescents. *Current Opinion in Psychiatry*, 34, 593–599. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000749>

He, A. (2023). Family factors and interventions of adolescent depression in China. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*. <https://doi.org/10.54097/ehss.v8i.4372>

Kuo, C., Mathews, C., Giovenco, D., Atujuna, M., Beardslee, W., Hoare, J., Stein, D. J., & Brown, L. (2020). Acceptability, feasibility, and preliminary efficacy of a resilience-oriented family intervention to prevent adolescent HIV and depression: A pilot randomized controlled trial. *AIDS Education and Prevention*, 32(1), 67–81.
<https://doi.org/10.1521/aeap.2020.32.1.67>

Lloyd, A., Broadbent, A., Brooks, E., Bulsara, K., Donoghue, K., Saijaf, R., Sampson, K. N., Thomson, A., Fearon, P., & Lawrence, P. J. (2023). The impact of family interventions on communication in the context of anxiety and depression in those aged 14–24 years: Systematic review of randomised control trials. *BJPsych Open*, 9.
<https://doi.org/10.1192/bjo.2023.545>

Miklowitz, D., Weintraub, M., Posta, F., Walshaw, P., Frey, S. J., Morgan-Fleming, G. M., Wilkerson, C. A., Denenny, D. M., & Arevian, A. (2020). Development and open trial of a technology-enhanced family intervention for adolescents at risk for mood disorders.

Journal of Affective Disorders, 281, 438–446.

<https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.12.012>

Mingote Adán, J. C., Gálvez Herrer, M., Pino Cuadrado, P. del, & Gutiérrez García, M. D. (2009). El paciente que padece un trastorno depresivo en el trabajo. *Medicina y Seguridad del Trabajo*, 55(214), 41-63.

Moran, J., Duarte, J., Zapata, J., Esquenazi, L., Gonzalez, S., Solervicens, P., Klagges, M., Garcia, F., Arancibia, M., Diaz, F., & Avalos, N. (2024). Protocol for the feasibility and acceptability of mentalization-based treatment for early adolescents with depression: A short-term psychotherapy approach for patients and families. <https://doi.org/10.1101/2024.10.15.24315540>

Orozco, W. N., & Baldares, M. J. V. (2012). ABORDAJE DE LA DEPRESIÓN: INTERVENCIÓN EN CRISIS. 19-35.

Osborn, T., Rodriguez, M., Wasil, A. R., Venturo-Conerly, K. E., Gan, J. Y., Alemu, R., Roe, E., Arango G., S., Otieno, B. H., Wasanga, C., Shingleton, R., & Weisz, J. (2020). Single-session digital intervention for adolescent depression, anxiety, and well-being: Outcomes of a randomized controlled trial with Kenyan adolescents. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*. <https://doi.org/10.1037/ccp0000505>

Pile, V., Smith, P., Leamy, M., Oliver, A., Bennett, E., Blackwell, S., Meiser-Stedman, R., Stringer, D., Dunn, B., Holmes, E., & Lau, J. (2021). A feasibility randomised controlled trial of a brief early intervention for adolescent depression that targets emotional mental images and memory specificity (IMAGINE). *Behaviour Research and Therapy*, 143, 103876. <https://doi.org/10.1016/j.brat.2021.103876>

Pile, V., Smith, P., Leamy, M., Oliver, A., Blackwell, S., Meiser-Stedman, R., Dunn, B., Holmes, E., & Lau, J. (2020). Harnessing mental imagery and enhancing memory specificity: Developing a brief early intervention for depressive symptoms in adolescence. *Cognitive Therapy and Research*, 45, 885–901. <https://doi.org/10.1007/s10608-020-10130-3>

Reigstad, K. M., Gunlicks-Stoessel, M., Westervelt, A., & Gearity, A. R. (2022). Healthy emotions and relationships with teens—a guide for parents: An intervention development study of a parent-based intervention for adolescents with depression. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*, 27, 586–597. <https://doi.org/10.1177/13591045221078416>

Uebelacker, L., Wolff, J., Guo, J., Conte, K., Tremont, G., Kraines, M. A., O’Keeffe, B., Fristad, M., & Yen, S. (2022). Assessing feasibility and acceptability of yoga and group CBT for adolescents with depression: A pilot randomized clinical trial. *Clinical Child Psychology and Psychiatry*. <https://doi.org/10.1177/13591045221092885>

Van Aswegen, T., Samartzi, E., Morris, L., Van der Spek, N., De Vries, R., Seedat, S., & Van Straten, A. (2023). Effectiveness of family-based therapy for depressive symptoms in children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Psychology*. <https://doi.org/10.1002/ijop.12926>

Van der Spek, N., Dekker, W., Peen, J., Santens, T., Cuijpers, P., Bosmans, G., & Dekker, J. (2023). Attachment-based family therapy for adolescents and young adults with suicide ideation and depression. *Crisis*. <https://doi.org/10.1027/0227-5910/a000916>

Sobre la autora principal

Génesis Monserrat Calderón Ozaeta

Licenciada en Enfermería, Magister en Docencia en Ciencias de la Salud, y Especialista en Orientación Familiar Integral.

Declaración de intereses

Declara no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Financiamiento

El presente trabajo fue financiado únicamente por los autores del estudio de caso.

Declaración de responsabilidad autorial

Génesis Monserrat Calderón Ozaeta: conceptualización, metodología, redacción - preparación del borrador original, validación, supervisión.

Harold Antonio Delgado Cantos: metodología, investigación, validación, revisión y edición crítica del manuscrito, supervisión.

Victoria Jacqueline Fernández Bravo: investigación, revisión y edición crítica del manuscrito, adquisición de recursos, supervisión.

Karol Xiomara Calderón Ozaeta: investigación, metodología, redacción - revisión y edición crítica del manuscrito, visualización, supervisión.